

Др Марија Драгићевић Ђорђевић,*
Доцент,
Правни факултет, Универзитет у Нишу,
Република Србија

UDK: 364(492:497.11)

DOI: 10.5281/zenodo.17950244

ХОЛАНДСКИ СИСТЕМ ДУГОТРАЈНЕ НЕГЕ: ЛЕКЦИЈЕ ЗА СРБИЈУ *****

Апстракт: Систем дуготрајне неге у Холандији представља један од најразвијенијих у Европи, захваљујући широкој покривености, стабилном финансирању и интеграцији формалне и неформалне неге. Заснован је на три кључна закона – Закону о дуготрајној нези, Закону о социјалној подршци и Закону о здравственом осигурању – који омогућавају флексибилност у пружању услуга и њихово прилагођавање потребама корисника. Универзални приступ обезбеђује једнакост у остваривању права на негу за све грађане, без обзира на социоекономски статус. Ипак, систем се суочава са бројним изазовима као што су демографски притисци, раст трошкова, регионалне неуједначености у доступности услуга, мањак квалификованог кадра и све веће ослањање на неформалне неговатеље. Ови изазови отварају питања одрживости и захтевају континуиране реформе. С друге стране, Република Србија се суочава са структурно другачијим проблемима у области дуготрајне неге – доминантним ослањањем на породицу, недовољним јавним улагањима и изостанком системског решења за финансирање. Рад анализира главне карактеристике холандског модела и испитује могућности прилагођавања појединих елемената српском контексту. Посебна пажња посвећена је питањима одрживог финансирања, децентрализације система социјалне заштите, побољшању услова рада у сектору неге и нормативном уређењу неформалне неге. Кроз компаративну анализу, аутор настоји да понуди конкретне препоруке за унапређење система дуготрајне неге у Србији, користећи холандска искуства као могућу референтну основу.

* marijad@prafak.ni.ac.rs, <https://orcid.org/0000-0002-2477-9835>

** Рад је настао као резултат финансирања од стране Министарства науке, технолошког развоја и иновација, по Уговору евиденциони број 451-03-137/2025-03/200120 од 04.02.2025. године.

*** Рад под истим називом је у виду усменог саопштења изложен на Међународној научној конференцији под називом „Право и друштвени конфликти“, која је одржана априла 2025. године на Правном факултету Универзитета у Нишу.

Кључне речи: дуготрајна нега, Холандија, Србија, финансијска одрживост, неговатељи, неформална нега.

1. Увод

У условима убрзаног старења становништва, обезбеђивање правно уређеног, доступног и одрживог система дуготрајне неге постаје један од кључних социјалних изазова европских држава у 21. веку. Пројекције показују да ће до 2050. године сваки четврти грађанин Европске уније бити старији од 65 година, док ће број особа старијих од 85 година – популације са највишим степеном функционалне зависности – порастати са 13,8 милиона у 2018. на више од 31,8 милиона у 2050. години, што представља раст од приближно 130% (European Commission, Social Protection Committee, 2021: 89). Истовремено, број лица старијих од 100 година повећаће се са око 106.000 на преко пола милиона (European Commission, Social Protection Committee, 2021: 89). У таквом демографском и социјалном контексту, осмишљавање и одржавање ефикасног, правично доступног и финансијски одрживог система дуготрајне неге постаје императив не само социјалне политике већ и шире политичке стабилности и међугенерациске солидарности.¹

Холандија поседује један од најобимнијих и најсвеобухватнијих система дуготрајне неге у Европи, који се одликује високим степеном универзалности, правном јасноћом и развијеном мрежом како формалних, тако и неформалних услуга подршке. Његов нормативни оквир почива на три кључна закона – Закону о дуготрајној нези (*Wet langdurige zorg – WLZ*)², Закону о здравственом осигурању (*Zorgverzekeringswet – ZVW*)³ и Закону о социјалној подршци (*Wet maatschappelijke ondersteuning – WMO*)⁴ – који заједно граде сложену, али кохерентну архитектуру свео-

¹ Као и у многим западним земљама, становништво у Холандији стари, што доводи до повећане употребе услуга дуготрајне неге. Отворена је расправа о одрживости система ове врсте неге који се финансира из јавних извора. Премда је растући утицај старења становништва Холандије на коришћење услуга ублажен супротним ефектом побољшаног здравственог стања и вишег образовања старије популације, дуготрајна нега ће наставити да расте у наредним годинама. Према одређеним прорачунима, употреба услуга ће се повећавати у просеку за 1,6% годишње у периоду 2014–2030 (Eggink, Ras, Woittez. 2016: 21).

² Wet langdurige zorg, Преузето 10. 6. 2025. <https://wetten.overheid.nl/BWBR0035917/2025-07-05>.

³ Zorgverzekeringswet, Преузето 10. 6. 2025. <https://wetten.overheid.nl/BWBR0018450/2025-07-05>.

⁴ Wet maatschappelijke ondersteuning, Преузето 10. 6. 2025. <https://wetten.overheid.nl/BWBR0035362/2025-07-01>.

бухватне неге. Иако усмерени на различите аспекте и циљне групе, ови закони заједно формирају интегрисан и функционално усклађен систем, у оквиру којег се услуге додељују у складу са индивидуално утврђеним потребама, независно од финансијске ситуације корисника. На тај начин, холандски модел институционализује и афирмише принципе правичности, солидарности и поштовања људског достојанства као темељне вредности јавне политике у области дуготрајне неге.

Посебну снагу холандског модела чини развијена мрежа услуга у заједници, професионализација сектора, као и интегрисана подршка неформалним неговатељима, што доприноси очувању квалитета живота корисника и њиховом што дужем останку у кућном окружењу. Поред тога, систем се одликује високом транспарентношћу, стратешким планирањем и отвореношћу за реформе, укључујући иновације попут персонализованих буџета и дигитализације процеса. Иако се у последњој деценији суочава са изазовима као што су демографски притисци, недостаци радне снаге и фискална одрживост, холандски приступ остаје референтна тачка у компаративним истраживањима социјалне политике и инспирација за земље у транзицији.

У светлу оваквих искустава, вреди критички сагледати стање у Републици Србији, која се, иако изложена сличним процесима старења становништва и раста потреба за дуготрајном негом, још увек налази у почетној фази институционалног обликовања система дуготрајне неге. Уместо системског и свеобухватног приступа, неге се у Србији углавном одвија у оквиру породичних односа, без довољне правне заштите, координације сектора и стабилног финансирања. Недостатак јасно дефинисаних надлежности, ограничени капацитети локалних самоуправа и изостанак формализованих услуга у заједници указују на потребу за дубинском реформом, која би обезбедила бољу доступност, квалитет и правичност неге за све грађане. У том смислу, холандски модел може послужити као драгоцену полазиште за осмишљавање правног и институционалног оквира дуготрајне неге у српском контексту.

2. Кључне карактеристике холандског система дуготрајне неге

Историјски развој и трансформација система. – Холандија је била прва земља у Европи која је, још 1968. године, успоставила универзални и обавезни систем социјалног здравственог осигурања за дуготрајну негу – Закон о изузетним медицинским трошковима (*Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten – AWBZ*) (Schut, van der Berg, 104). Овај нормативни оквир представљао је преседан у међународном контексту,

будући да је у великој мери проширио концепт социјалног ризика на области које дотле нису биле обухваћене класичним здравственим осигурањем, као што су нега особа са хроничним обољењима, менталним и физичким инвалидитетом, као и продужена институционална нега.⁵ Првобитни обухват Закона о изузетним медицинским трошковима био је релативно узак, усмерен првенствено на дуготрајну хоспитализацију, институционалну негу ментално оболелих и домове за старе. Међутим, током 1980-их и 1990-их година, систем је еволуирао ка свеобухватнијем моделу, који је укључио и кућну негу, амбулантне услуге, породичну подршку и резиденцијалну негу (Schut, van der Berg, 104). Тако је Закон о изузетним медицинским трошковима постао основ свеобухватне јавне покривености за велики број облика дуготрајне неге, без обзира на узраст корисника.

Финансијска структура била је заснована на доприносима обвезника са опорезивим приходом, прогресивним доплатама корисника и директним државним субвенцијама. Преко 75% прихода се обезбеђивало од стране домаћинстава, а управљање системом било је организовано преко регионалних здравствених канцеларија које су поступале у име свих осигураваача (Schut, van der Berg, 104). Посебан значај имала је и процена потреба, која је од 2005. године централизована кроз националну установу – Центар за процену потреба (CIZ), чиме је обезбеђена униформност и независност у одлучивању о правима на услуге (Schut,

⁵ Развој система дуготрајне неге у Холандији снажно је обликован специфичним друштвеним нормама и културним вредностима. Према Хофстедевом моделу културних димензија, Холандију карактерише висок степен индивидуализма и изражене „феминине“ вредности. У индивидуалистичком друштву попут холандског, од појединаца се очекује да воде бригу превасходно о себи и својој ужој породици, док се обавеза ширих породичних кругова за пружање неге јавља у мањој мери. Истовремено, „феминине“ вредности – нагласак на солидарности, једнакости и бризи за добробит других – створиле су широку друштвену подршку за развој државе благостања и универзалних јавних сервиса. Ова комбинација индивидуализма и социјалне солидарности довела је до тога да држава, а не породица, постане примарни носилац одговорности за негу старијих и зависних лица. Истраживања показују да у Холандији грађани много чешће него у, на пример, Немачкој сматрају да је прихватљиво да се старија особа пресели у старачки дом када постане зависна од туђе помоћи, док се у земљама са јачим породичним везама и „маскулиним“ вредностима обавеза неге пре свега везује за породицу. Такве друштвене норме – ослањање на јавне институције, вредновање равноправности и солидарности, као и флексибилнији породични односи – омогућиле су рану изградњу и ширење универзалног система јавног осигурања за дуготрајну негу у Холандији, чинећи га једним од најразвијенијих у Европи (Alders, Schut, 2020: 180).

van der Berg, 104). Закон о изузетним медицинским трошковима се такође одликовао правом корисника да, осим услуга у натури (*in kind*), бирају и лични буџет за негу (*persoonsgebonden budget – PGB*), што је омогућило већу флексибилност и учешће неформалних неговатеља у систему (Schut, van der Berg, 107). Упркос почетним успесима у контроли трошкова, нарочито до 2000. године, растуће потребе, листе чекања и очекивања у погледу квалитета услуга довели су до пораста јавне потрошње и иницијативе за реформу. Ова фаза означила је почетак постепеног раста критика на рачун одрживости система, што је у наредним годинама довело до реформских захвата и реструктурирања модела финансирања и управљања услугама дуготрајне неге у Холандији. Тако је већ 2007. године донет Закон о социјалној подршци (*Wet maatschappelijke ondersteuning – WMO*), којим су одређене услуге кућне неге – раније финансиране кроз Закон о изузетним медицинским трошковима – пренете у надлежност општина (Jongen, 2017: 9). За разлику од Закона о изузетним медицинским трошковима, који је функционисао као национална шема осигурања финансирана из доприноса, Закон о социјалној подршци је финансиран порезима и заснован на принципима децентрализације и буџетске ограничености. Права у оквиру овог Закона нису била универзална, већ су зависила од расположивих средстава у локалним заједницама. Такође, уместо регионалних канцеларија које је координисала централна власт, спровођење закона било је поверено општинама, што је довело до значајних разлика у приступу и обиму услуга широм земље (Jongen, 2017: 9).

Након увођења Закона о социјалној подршци, до 2015. године систем дуготрајне неге функционисао је у подељеној надлежности: Закон о изузетним медицинским трошковима је и даље покривао приближно 95% јавних трошкова за дуготрајну негу, док је Закон о социјалној подршци обухватао преосталих 5% (Maarse, Jeurissen, 2016: 242). Иако је ова подела привремено омогућила функционално разграничење, убрзо се показало да је потребна дубља реформа система. Зато је у периоду 2007–2009, у оквиру измена Закона о изузетним медицинским трошковима, уведен модел финансирања по кориснику, кроз тзв. „пакете по тежини потреба“ (*Zorgzwaartepakketten – ZZP*).⁶ Овај модел је заменио дотадашње финансирање по пружаоцу услуга и увео строже критеријуме за процену права, са циљем уједначавања приступа и јачања корисничке оријентације.

⁶ *Regeling aanwijzing voorbereiding invoering zorgzwaartepakketten AWBZ 2009* (Уредба о одређивању припреме за увођење пакета по тежини потреба у оквиру AWBZ 2009), Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 2007. Преузето 12. 7. 2025. <https://wetten.overheid.nl/BWBR0023018/2007-12-14/0>.

Кључна прекретница у трансформацији холандског система дуготрајне неге догодила се 2015. године, када је Закон о изузетним медицинским трошковима укинут и замењен новим, тројним законодавним оквиром. Нови систем се ослања на три стуба: 1. Закон о дуготрајној нези (*Wet langdurige zorg – WLZ*), који је намењен најтежим случајевима, односно лицима којима је потребна трајна и интензивна институционализована нега; 2. Закон о здравственом осигурању (*Zorgverzekeringswet – ZVW*), којим се покрива медицински индикована кућна нега и неке услуге амбулантне заштите, и 3. Закон о социјалној подршци (*Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 – WMO 2015*), којим су обухваћене лакше форме подршке, помоћ у домаћинству и мере социјалне инклузије, у потпуности под надлежношћу општина.

Овом реформом спроведена је дубока децентрализација система дуготрајне неге, у оквиру које је велики део одговорности пренет са националног на локални ниво, а општине су добиле широка овлашћења у организовању и финансирању услуга. Истовремено, улога неформалних неговатеља институционално је препозната као суштински елемент система, уз мере подршке и подстицање самосталног живота у заједници. Основни циљеви реформе били су четвороструки: (1) нормативна реоријентација система, односно редефинисање његових принципа и циљева; (2) премештање тежишта са установске ка ванустановској нези, како би корисници што дуже могли да живе у сопственим домовима;⁷ (3) децентрализација услуга, којом је одговорност за ванустановску негу пренета на општине;⁸ и (4) смањење јавних рас-

⁷ Холандски систем дуготрајне неге има за циљ да институционализује само најслабије пацијенте којима је потребна 24-часовна нега, подстичући остатак старије популације да остане у својим домовима и активно стари „на месту“ (engl. *age in place*) (Alders, Schut, 2019: 315). Домови за старе, заједно са другим облицима установа дуготрајне неге, стога обезбеђују негу искључиво за најрањивије особе у холандском друштву (Verbeek et al. 2020: 900).

⁸ Трећи кључни елемент реформе било је укидање система јавног осигурања за дуготрајну негу – Закон о општем осигурању посебних трошкова медицинске неге (*AWBZ*) и увођење мање обухватног Закона о дуготрајној нези (*WLZ*). Нови *WLZ* покрива мањи број корисника (око 35% бивших корисника *AWBZ*-а), али и даље обухвата већину трошкова. Право на бенефиције стичу лица која имају трајну потребу за 24-часовним надзором или интензивном негом. Услуге могу бити пружене у институцијама или у кући, у натури или у виду новчаног износа. Идеја је да финансијску одговорност за најугроженије преузме централна влада. Реформа је праћена планираним смањењем буџета од 3,5 милијарди евра у периоду 2014–2017, али је стварно умањење износило 2,3 милијарде евра (Alders, Schut, 2019: 313, 314).

хода ради очувања фискалне одрживости и дугорочне стабилности система (Maarse, Jeurissen, 2016: 241–245). Према оцени стручне литературе, реформа из 2015. године представља најдрастичнију и најобухватнију реорганизацију холандског система дуготрајне неге од увођења AWBZ-а 1968. године (Jongen, 2017: 9). Док је Закон о дуготрајној нези фокусиран на најтежа стања и институционализовану негу, Закон о здравственом осигурању и Закон о социјалној подршци усмерени су на подршку у кући, рану интервенцију и социјалну укљученост – чиме је остварено функционално раздвајање услуга у складу са интензитетом потреба корисника (Meershoeck, Broek, Crea-Arsenio, 2022: 15, 16).

Нормативна структура и права корисника. – Као што је напред већ истакнуто, холандски систем дуготрајне неге данас почива на три кључна закона који регулишу различите нивое и врсте услуга, у складу са степеном потребе за негом и институционалним оквиром.

Први и најобухватнији је Закон о дуготрајној нези (*Wet langdurige zorg – WLZ*), који се примењује на особе са трајним и озбиљним функционалним ограничењима, чије стање захтева континуирану 24-часовну негу и надзор. Ова нега се најчешће обезбеђује у установама, али може бити организована и у кућним условима. Приступ правима гарантованим Законом о дуготрајној нези је условљен позитивном проценом од стране Центра за процену потреба (*Centrum Indicatiestelling Zorg – CIZ*), који делује као независна јавна институција са задатком да осигура објективну и стандардизовану процену нивоа потреба.⁹

Други закон, Закон о здравственом осигурању (*Zorgverzekeringswet – ZVW*), регулише пружање краткорочне и мање интензивне кућне здравствене неге. Услуге у оквиру овог система обухватају медицинску негу, постоперативну подршку, рехабилитацију, као и помоћ у оба-

⁹ Одлуке о подобности за дуготрајну негу доносе проценитељи на основу података о функционалним ограничењима подносиоца захтева, његовом здравственом стању и унапред дефинисаном сету позадинских карактеристика које утврђује министар здравља. При томе, приход и имовина подносиоца захтева нису предмет разматрања, нити је проценитељима дозвољено да у обзир узимају висину буџета за дуготрајну негу у региону у којем лице живи. Обим права може бити смањен уколико сродници из истог домаћинства могу да обезбеде минимум личне неге за зависног члана. Проценитељи одлучују о врсти, обиму и трајању неге или, у супротном, о одбијању захтева. По истеку одобреног периода врши се поновна процена, а корисници имају могућност да сами затраже нову уколико се њихово здравствено стање промени. Иако постоји право жалбе на одлуку, њега користи свега 1% подносилаца захтева, од чега је око четвртине жалби усвојено (Tenand, Vakx, van Doorslaer, 2020: 437).

вљању свакодневних активности коју пружају регистроване медицинске сестре. Потребне се утврђују на основу стручне процене коју спроводе надлежни здравствени професионалци, а трошкови се покривају у оквиру обавезног здравственог осигурања без обзира на приходе или имовину корисника (Kruse, Abma, Jeurissen, P. 2020: 8).

Трећи закон, Закон о социјалној подршци (*Wet maatschappelijke ondersteuning – WMO 2015*), заснован је на концепту индивидуалне и колективне одговорности. Његова примена усмерена је на лица којима је потребна додатна помоћ и подршка, али чије стање не захтева услуге у оквиру Закона о дуготрајној нези. Овим законом предвиђају се различити облици подршке, као што су услуге доставе obroka, финансирање адаптације стамбеног простора, обезбеђивање превоза, као и организација програма у локалној заједници, међу којима су и дневни центри. Посебна карактеристика Закона о социјалној подршци јесте децентрализација – општине имају широка овлашћења да спроводе поступак процене потреба, познат у пракси као „разговор за кухињским столом” (*keukentafelgesprek*). У том процесу, поред здравствених и функционалних потреба, узима се у обзир и социјални контекст корисника, укључујући постојање неформалних неговатеља (Kruse, Abma, Jeurissen, P. 2020: 8).

Корисници који остварују право према Закону о дуготрајној нези, Закону о здравственом осигурању или Закону о социјалној подршци имају могућност да, уместо услуга у натури, изаберу лични буџет (*persoonsgebonden budget – pgb*). Овај инструмент омогућава корисницима да самостално организују обим и садржај неге и подршке, у складу са сопственим потребама и приоритетима (Kruse, Abma, Jeurissen, P. 2020: 8). Лични буџет се обично додељује лицу коме је потребна нега или неформалном неговатељу који ту негу пружа и/или организује и плаћа формалног пружаоца неге (Conkova, van den Broek, 2024: 878). Овај механизам доприноси индивидуализацији система, јер корисницима омогућава избор облика подршке и директно ангажовање неговатеља, укључујући и чланове породице, чиме се јача њихова улога у процесу неге и подржава активнија позиција самих корисника.

Финансирање. – Систем дуготрајне неге у Холандији заснива се на комбинацији јавног финансирања и приватних издвајања корисника, при чему сваки од три основна стуба – Закон о дуготрајној нези, Закон о здравственом осигурању и Закон о социјалној подршци – има различиту финансијску архитектуру. Тај модел омогућава одрживост система, али и расподелу трошкова између државе, осигуравача, послодаваца и самих корисника.

Закон о дуготрајној нези финансира се кроз Фонд за дуготрајну негу. Средства у овај фонд стижу из три извора: (1) из доприноса зависних од прихода које Пореска управа аутоматски одбија од зарада или других давања; (2) из државних грантова који се обезбеђују из општих пореских прихода; и (3) из личних партиципација које зависе од прихода и дела имовине самих корисника. Висину партиципације обрачунава Централна администрација (*Centraal Administratiekantoor – САК*), при чему се корисницима гарантује право на минимална средства за личне потребе. У оквиру система постоји и сложен механизам партиципације за институционалну дуготрајну негу, заснован на принципу сувласништва у трошковима (*co-insurance*), али уз строго утврђене горње лимите за издвајања из сопствених средстава. Овај механизам подразумева да осигураник плаћа фиксни део цене услуге, док остатак покрива систем дуготрајне неге (Kroneman et al. 2016: 78, 89). У 2019. години јавно финансирање по овом закону износило је око 22,6 милијарди евра, док су сопствена издвајања корисника износила приближно 1,8 милијарди евра (European Commission, Social Protection Committee, 2021: 286, 287). Оваква структура јасно наглашава социјалну природу дуготрајне неге, будући да се терет трошкова распоређује у складу са финансијским могућностима грађана.

Закон о здравственом осигурању, поред куративне заштите, покрива и део дуготрајне неге који се односи на кућну здравствену и личну негу. Сви грађани обавезни су да закључе полису основног здравственог осигурања, док су осигуравачи дужни да прихвате сваког осигураника. Здравствено осигурање за одрасле финансира се половином из премија које грађани плаћају директно осигуравачима (једнака премија за све), а половином из доприноса зависних од прихода, које прикупља Пореска управа и уплаћује у Фонд здравственог осигурања (*Zorgverzekeringsfonds*). Држава из општих прихода покрива трошкове осигурања за децу до 18 година, као и накнаде за домаћинства са нижим примањима (Kroneman et al. 2016: 57, 77).

Основни пакет услуга обухвата лечење код изабраног лекара, болничку и кућну негу, ментално здравље, фармацеутску заштиту и друге услуге, док се првих неколико стотина евра годишње (нпр. 385 € у 2016) плаћа из сопствених средстава осигураника, осим за приоритетне услуге попут неге деце, кућне неге или консултација код изабраног лекара. Услуге које нису обухваћене основним пакетом могу бити покривене добровољним здравственим осигурањем (Kroneman et al. 2016: 57).

Поред индивидуалних полиса, у систему постоји могућност колективних уговора између група осигураника (нпр. запослених код истог послодавца) и осигуравача, што омогућава до 10% снижења премије и подстиче конкурентност (Kroneman et al. 2016: 77). Средства за финансирање здравственог система на тај начин се прикупљају из три извора: (1) премија коју осигураници плаћају директно изабраној осигуравајућој кући, (2) доприноса зависних од прихода које прикупља Пореска управа, и (3) државних субвенција из пореза за децу и финансијски угрожене. Након прикупљања, средства из Фонда здравственог осигурања распоређују се осигуравачима уз механизме прилагођавања ризику (Kroneman et al. 2016: 77). Посебна карактеристика овог модела јесте примена концепта управљане конкуренције, у оквиру кога осигураваачи и пружаоци услуга преговарају око цене и квалитета услуга, уз државни надзор. Овај модел обезбеђује широку покривеност, равноправан приступ и финансијску солидарност, при чему су осигураваачи у обавези да не дискриминишу по основу старости или здравственог стања, а конкуренција се углавном води око цене и квалитета услуга (Kroneman et al. 2016: 57–58).

Закон о социјалној подршци финансира се комбиновано: трансферима државе општинама и личним издвајањима корисника. Држава путем посебног фонда преноси средства општинама, при чему та средства нису строго наменска, што локалним властима омогућава значајну аутономију у креирању модела подршке.¹⁰ Поред јавних извора, корисници услуга према Закону о социјалној подршци плаћају фиксни лични допринос, који од 2019. године више није заснован на приходу или имовини, већ је ограничен на симболичан износ (до 19 евра месечно у 2020. години). Једини изузетак је заштићено становање, где лична партиципација и даље зависи од прихода (European Commission, Social Protection Committee, 2021: 287).

¹⁰ Преношењем одговорности са централног на локални ниво, очекивало се да ће бити подстакнуто „старење у заједници” (*ageing in place*). Међутим, реформа је ненамерно створила и супротне подстицаје, због начина на који се финансирају општине. Како општине добијају фиксни, ненаменски буџет од централне владе, јавио се снажан мотив да трошкове пружања дуготрајне неге пребаце на јавни систем осигурања, што је могуће јер су неке услуге у овим системима делимично преклапајуће и супститутивне. Општине то могу чинити директно или индиректно, подстичући старије и крхке грађане да поднесу захтев за смештај у домовима за старе или за интензивну кућну здравствену негу коју покрива јавни систем дуготрајне неге. До сада, међутим, није испитивано да ли општине заиста реагују на ове финансијске подстицаје пребацавањем трошкова на јавни систем дуготрајне неге (Alders, P., Schut, F. 2022: 43, 44).

Укупно посматрано, холандски систем дуготрајне неге комбинује јавно финансирање и приватне партиципације. Јавна издвајања за Закон о дуготрајној нези у 2019. години износила су преко 22,5 милијарди евра, док су сопствена учешћа корисника премашила 1,8 милијарди евра. За Закон о социјалној подршци је из државног буџета издвојено више од 5,3 милијарде евра, уз око 206 милиона евра корисничких доприноса. Укупни трошкови за дуготрајну негу чинили су 4,9% БДП-а у 2018. години (Dijk et al. 2025: 1149), што је више него двоструко у односу на просек Европске уније.

Институционална мрежа и организација пружања услуга. – Холандски систем дуготрајне неге карактерише разграната и функционално диверсификована институционална мрежа која обухвата широк спектар услуга – од високоинтензивне установске неге до кућне и амбулантне подршке у заједници. Циљ овог модела јесте да уравнотежи два приоритета: обезбеђивање стручне и континуиране неге, с једне стране, и подстицање што дужег самосталног живота корисника у сопственом дому или локалној заједници, с друге (European Commission, Social Protection Committee, 2021: 287–289).

Установска нега намењена је лицима са тешким и трајним ограничењима (деменција, мултиморбидитет, напредни инвалидитет) и пружа се у установама за дуготрајну негу и домовима за особе са инвалидитетом, уз 24-часовну медицинску, неговатељску и психосоцијалну подршку (Zorginstituut Nederland, 2017). С друге стране, кућне службе здравствене неге делују у оквиру Закона о здравственом осигурању. Оне укључују лиценциране медицинске сестре које обезбеђују медицинску негу, рехабилитацију и подршку у свакодневним активностима. Поред директног пружања услуга, ове службе имају кључну улогу у иницијалној процени потреба корисника и у координацији различитих видова кућне неге (Zorginstituut Nederland, 2018).

Најзад, општинске службе за социјалну подршку организују мере усмерене на очување самосталности и друштвене укључености, са циљем превенције институционализације. Оне обезбеђују кућну помоћ, прилагођавање стамбеног простора, услуге транспорта, дневне центре и саветовање за неформалне неговатеље. Важна особеност јесте децентрализовани карактер: општине имају широку дискрецију у креирању услуга и често сарађују са комбинацијом јавних установа, локалних невладиних организација и приватних агенција које послују на основу уговора са локалном самоуправом (Jongen, 2016: 65).

Квалитет и стандардизација услуга обезбеђени су кроз националне оквире, и то Оквир квалитета за установску негу (Zorginstituut Nederland, 2017) и Оквир квалитета за кућну негу (Zorginstituut Nederland, 2018). Од 1. јула 2024. ова два оквира замењена су интегрисаним стандардом „Генерички компас: Заједно радимо на квалитету живота” (Zorginstituut Nederland, 2024). Ови стандарди су замишљени као динамични инструменти, који се редовно ажурирају у сарадњи са стручњацима, пружаоцима услуга и организацијама корисника, што омогућава њихову прилагодљивост новим изазовима и очекивањима.

Радна снага и неформални неговатељи. – Један од највећих изазова у систему дуготрајне неге у Холандији јесте обезбеђивање довољног броја квалификованих професионалаца и одржавање неформалних неговатеља у кратком и дугом року. У овом сектору већ постоје озбиљни мањкови, и у погледу броја и у погледу потребних компетенција: на сваких 100 лица старијих од 65 година ради осам радника у дуготрајној нези, од којих је 94,3% жена. Иако се предвиђа годишњи раст запослености од 2,1% у здравственој заштити (2022–2025), проток кадра остаје проблематичан, јер је прилив недовољан, а одлив висок. Као главни разлози напуштања сектора наводе се: ограничене каријерне могућности, организација рада и менаџмент, атмосфера и сарадња на радном месту, садржај посла, физичко и психичко оптерећење, као и услови рада и плате (European Commission, Social Protection Committee, 2021: 293). У структури радне снаге, лични неговатељи представљају најбројнију групу, док лекари и регистроване медицинске сестре чине тек мањи део запослених. Број радника у установама је двоструко већи у односу на кућну негу, што одражава веће потребе старара старачких домова, иако је број корисника кућне неге три пута већи. Рад у овом сектору најчешће се обавља са скраћеним радним временом – у просеку 20–23 сата недељно, што је значајно испод националног просека. Формални услови стручне обуке прописани су искључиво за медицинско и парамедицинско особље, док се за друге категорије запослених квалификованост обезбеђује на нивоу пружаоца услуга. Просечна сатница формалних неговатеља приближно одговара националном просеку, а зараде се утврђују на секторском нивоу кроз колективне уговоре (Bakx, van Doorslaer, Wouterse, 2023: 15–16).

Поред формалне радне снаге, кључну улогу у систему имају и неформални неговатељи. Скоро 5 милиона грађана пружа неку врсту подршке, а око 830.000 особа више од осам сати недељно током дуже од три месеца. Већина неге долази од жена, мада су и мушкарци заступљени, нарочито у подршци партнерима. Највећи део неформалне неге пружају породице, пријатељи и сарадници.

жају особе узраста 55–64 године, због старења њихових родитеља. Иако је спремност да се помогне висока, бројне препреке ограничавају потенцијал овог облика неге: недостатак времена, компетенција, спремности корисника да прихвате помоћ, као и висок степен оптерећења. Око 10% неформалних неговатеља пријављује висок ниво терета, нарочито у случајевима деменције, психолошких проблема и терминалних стања. Посебну пажњу захтевају групе попут миграната и старијих неговатеља, иако недостају детаљна истраживања о њиховом положају. За ублажавање ових изазова предвиђене су мере подршке – финансијске бенефиције, одмор од неге (*respijtzorg*), саветовање, психосоцијална помоћ, едукације и онлајн курсеви. Неформални неговатељи могу се обратити општинама, интересним групама и здравственим установама, али истраживања показују да четвртина потенцијалних корисника подршке није упозната са процедурама. Упркос томе, очекује се да ће притисак на неформалну негу расти услед старења становништва, пораста хроничних болести и недостатка радне снаге у формалном сектору, али овај облик неге не може у потпуности надоместити смањење формалне заштите (European Commission, Social Protection Committee, 2021: 293–295).

3. Могућности примене холандског модела дуготрајне неге у правном систему Србије

Савремени изазови у области дуготрајне неге у Републици Србији, укључујући демографско старење, непостојање јединственог нормативног оквира и преоптерећеност неформалних неговатеља, упућују на потребу за системском реформом. У том контексту, анализа холандског модела пружа драгоцене увиде у могуће правце развоја. Иако постоје значајне институционалне и економске разлике између Србије и Холандије, бројне компоненте холандског система могу бити инспиративне и прилагођене српском контексту, уз одговарајуће нормативне и финансијске интервенције.

Нормативна структура и разграничење надлежности. – Једна од кључних предности холандског система дуготрајне неге огледа се у јасној, трослојној нормативној структури и прецизној разграничењу надлежности између различитих сектора и нивоа власти. Сваки од три основна закона – Закон о дуготрајној нези (*WLZ*), Закон о социјалној подршци (*WMO*) и Закон о здравственом осигурању (*ZVW*) – има своју јасно дефинисану улогу у систему, што омогућава доследну координацију, правну сигурност и високу транспарентност у пружању услуга. Насупрот томе, у српском правном систему не постоји интегрисан и

посебан нормативни оквир који би препознао дуготрајну негу као самосталну правну категорију. Услуге дуготрајне неге су нормативно фрагментиране: делују у оквиру Закона о социјалној заштити,¹¹ Закона о здравственој заштити¹², Закона о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица¹³ и Закона о пензијском и инвалидском осигурању,¹⁴ где се институти попут „помоћи и неге другог лица” третирају као допунска давања у систему социјалног или пензијског осигурања, а не као компонента свеобухватне и интегрисане политике неге.

Оваква нормативна фрагментација резултира преклапањем надлежности, недовољном координацијом и отежаним приступом правима, посебно за лица која се налазе у пограничним зонама између сектора (примера ради, старија лица са хроничним болестима или особе са инвалидитетом). Холандски приступ јасно указује на предности доношења засебног Закона о дуготрајној нези, који би правно објединио здравствене, социјалне и локалне механизме подршке, оснажио међусекторску сарадњу и поставио основе за стратешко планирање и финансијску одрживост система. Такав закон би могао да утврди јасне критеријуме за остваривање права, прописе о координацији актера, као и инструменте за контролу квалитета и уједначену примену на територији целе државе.

Финансирање. – Финансијска структура система дуготрајне неге у Републици Србији показује низ стратешких слабости које утичу на доступност, правичност и одрживост услуга. Уместо интегрисаног и стабилног механизма, постојећи модел у великој мери почива на ад хок субвенцијама из републичког буџета, личним примањима корисника и неформалним доприносима чланова породице. Новчана давања, попут накнаде за помоћ и негу другог лица, финансирају се из различитих извора: за осигуранике и пензионере из Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, а за остале категорије корисника из државног буџета. Међутим, не постоји наменски фонд за дуготрајну

¹¹ Закон о социјалној заштити, *Сл. гласник РС*, 24/2011 и 117/2022 – одлука УС.

¹² Закон о здравственој заштити, *Сл. гласник РС*, 25/2019, 92/2023 – аутентично тумачење и 29/2025 – одлука УС.

¹³ Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица, *Сл. гласник РС*, 18/2020.

¹⁴ Закон о пензијском и инвалидском осигурању, *Сл. гласник РС*, 34/2003, 64/2004 – одлука УСРС, 84/2004 – др. закон, 85/2005, 101/2005 – др. закон, 63/2006 – одлука УСРС, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 – одлука УС, 86/2019, 62/2021, 125/2022, 138/2022, 76/2023 и 94/2024.

негу, нити јасно место ових услуга у систему социјалног или здравственог осигурања. Последица је фрагментација, територијалне неуједначености, финансијска несигурност пружалаца и корисника, као и недовољна улагања у инфраструктуру и кадрове. Додатни проблем представља ослањање на директна плаћања корисника и њихових породица, што отвара питања социјалне правде и ризика од сиромаштва најстаријих и најрањивијих група.

Супротно томе, холандски модел финансирања представља институционално стабилан и солидарни систем. Он почива на обавезним доприносима грађана који се распоређују кроз три канала: национални фонд за дуготрајну негу који финансира институционалну и интензивну негу, обавезно здравствено осигурање, које покрива медицинске аспекте дуготрајне неге (укључујући кућну негу) и буџете локалних самоуправа, намењене подршци у свакодневним активностима и друштвеној укључености. Такав приступ обезбеђује равномерну поделу терета финансирања, планирање на дуги рок и циљање услуга у складу са потребама корисника.

Преношење применљивих елемената холандског модела у српски контекст захтевало би фазну реформу система социјалног и здравственог осигурања. Као први корак, могло би се размотрити оснивање наменског фонда за дуготрајну негу са јасно дефинисаним изворима прихода и транспарентним управљањем. Такав фонд би омогућио стратешко планирање, правичнију расподелу финансијског терета и смањење притиска на породице, уз истовремено јачање координације и ефикаснију употребу ресурса.

Институционална мрежа и интеграција услуга. – У Србији је институционална мрежа дуготрајне неге ограничена и неравномерно распоређена, а постојећи капацитети установа често нису у складу са потребама корисника. Услуге се углавном пружају у јавним установама социјалне и здравствене заштите, које се суочавају са застарелом инфраструктуром и недовољним кадровским ресурсима. Додатни проблем представља одсуство интегрисаног система који би обезбедио континуитет неге при преласку између различитих нивоа подршке, што доводи до празнина у остваривању права.

Насупрот томе, Холандија располаже једним од најорганизованијих модела у Европи, заснованим на интегрисаној, кориснички оријентисаној и финансијски одрживој инфраструктури. Систем обухвата широк спектар установа – од домова за старе са високим степеном зависности, преко центара за лакшу негу, до специјализованих институција за хро-

нична стања и инвалидитет. Кућна нега, коју пружа мрежа регистрованих провајдера, има централно место у очувању самосталности корисника. Интеграција услуга обезбеђује се мултидисциплинарним тимовима, индивидуализованим плановима и сарадњом сектора здравства, социјалне заштите и локалне самоуправе. Регионалне организације за набавку услуга, које делују у оквиру здравствених осигуравајућих компанија, координишу услуге из Закона о дуготрајној нези и тиме обезбеђују равномерну расподелу ресурса. Флексибилност повећава персонализовани буџет, којим корисници самостално управљају средствима и ангажују неговатеље. Контролу квалитета врши Инспекторат за здравство и заштиту младих, док општине у оквиру Закона о социјалној подршци дефинишу локалне услуге, подстичући иновације и примену дигиталних технологија као што су телнега и роботика.

Применом оваквог приступа у Србији било би могуће развити мултисекторску мрежу установа са јасним стандардима квалитета, системом лиценцирања и ефикасним механизмима надзора. То би омогућило уједначен приступ услугама, смањило регионалне разлике и поставило основе за правичнији и одрживији систем дуготрајне неге.

Подршка неформалним неговатељима. – Неформални неговатељи, углавном чланови породице, чине окосницу система дуготрајне неге у Србији, али њихова улога није ни нормативно препозната ни системски подржана. Постојећи правни оквир не обезбеђује статус неформалних неговатеља као посебне категорије, нити предвиђа институционализоване облике финансијске, психосоцијалне или професионалне подршке. У пракси, они преузимају тежак терет бриге о старим и зависним лицима, најчешће без надокнаде и адекватне обуке, што често доводи до синдрома изгарања, губитка запослења и социјалне изолације.

Супротно томе, холандски модел системски препознаје улогу неформалних неговатеља. Закон о социјалној подршци обавезује локалне самоуправе да развијају мере подршке овим лицима. Такве мере обухватају финансијску компензацију у виду персонализованог буџета, психолошку и саветодавну помоћ, респитне услуге (привремено растерећење), као и едукацију и обуку за унапређење вештина. Улога неформалних неговатеља препозната је и у политици тржишта рада, где се њихов ангажман третира као друштвено вредан и радно релевантан.

Применом овог приступа, Србија би могла да уведе механизме за евиденцију и признавање неформалних неговатеља као субјеката права, као и да развије системе финансијске компензације, едукације и психо-

социјалне подршке. Таква трансформација би обезбедила одрживији и правичнији систем дуготрајне неге, који не занемарује значај породичне солидарности, већ је допуњује институционалним мерама и нормативном заштитом.

Приступ заснован на правима корисника. – У Србији услуге дуготрајне неге пружа ограничен број установа чији капацитети често не одговарају растућим потребама старијих и зависних лица. Оне су територијално неуједначене: док су поједини облици подршке доступни у већим градовима, у руралним и мање развијеним општинама често уопште не постоје. Најизраженији недостаци јављају се у услугама као што су помоћ у кући (геронтодомаћице, кућна медицинска нега), дневни боравци за старије, палијативна нега, организовани превоз до здравствених установа, као и психосоцијална подршка. У бројним срединама изостају и основне услуге – адаптација станова или саветовалишта за кориснике и њихове неговатеље. Такав приступ резултира ограниченим остваривањем права на једнак и правичан приступ услугама.

Холандски модел, насупрот томе, почива на приступу заснованом на правима корисника, уз јасну интеграцију здравствених и социјалних услуга. Он подразумева разграничене надлежности, лиценцирање установа, утврђене стандарде квалитета и редовну евалуацију. Сваки корисник има право на индивидуалну процену потреба и пакет услуга прилагођен личним околностима, без обзира на место пребивалишта. Локалне самоуправе дужне су да обезбеде основне социјалне услуге, док регионалне здравствене установе и осигуравајуће компаније координишу пружање медицинске неге. На овај начин остварују се принципи једнакости, недискриминације и правне сигурности.

Примена овог приступа у Србији захтевала би развој мултисекторске мреже установа уз јасно дефинисане стандарде квалитета, поступке лиценцирања и унапређене механизме надзора. Поред тога, успостављање централизоване базе података о капацитетима и потребама омогућило би равномернију територијалну расподелу услуга и ефикасније планирање, уз стављање корисника у фокус система.

4. Закључак

Суочена са убрзаним старењем становништва, структурним недостацима и растућим захтевима у области социјалне заштите, Република Србија стоји пред историјским изазовом: да дуготрајну негу измести са маргина система наговештених права и подигне је на ниво уставно гарантоване, институционално стабилне и свеобухватно регулисане друштвене функције.

Компаративна анализа холандског модела показује да је могуће изградити ефикасан, правично дистрибуиран и финансијски одржив систем који балансира између формалне и неформалне подршке, универзалног приступа и индивидуализованих решења. Иако је изграђен у специфичном културно-економском контексту, холандски модел пружа Србији вредне лекције: потребу за јасном нормативном артикулацијом дуготрајне неге, за изградњом координисаног мултисекторског приступа, заштитом и професионализацијом неформалних неговатеља, као и за финансијским иновацијама путем персонализованих буџета и наменских фондова.

Србији нису довољна фрагментарна и ад хок решења. Потребан јој је систем заснован на предвидивости, одговорности и поштовању достојанства сваког појединца који зависи од туђе неге. Реформа дуготрајне неге није питање избора, већ нужности: њено одлагање значило би продубљивање неједнакости и додатно запостављање најрањивијих. Насупрот томе, свеобухватна и промишљена реформа представља не само израз социјалне одговорности већ и предуслов за изградњу модерне, правно утемељене и социјално одрживе државе.

Литература

Alders, P., Schut, F. (2019). The 2015 long-term care reform in the Netherlands: Getting the financial incentives right? *Health Policy*. 123(3). 312–316.

Alders, P., Schut, F. (2020). Financing long-term care: The role of culture and social norms; Comment on “Financing long-term care: Lessons from Japan”. *International Journal of Health Policy and Management*. 9(4). 179–181.

Alders, P., Schut, F. T. (2022). Strategic cost-shifting in long-term care: Evidence from the Netherlands. *Health Policy*. 126(1). 43–48.

Bakx, P., van Doorslaer, E., Wouterse, B. (2023). Long-term care in the Netherlands (NBER Working Paper No. 31823). National Bureau of Economic Research. 1–30. https://www.nber.org/system/files/working_papers/w31823/w31823.pdf

van Dijk, C. E., Langereis, T., Dik, J.-W. H., Hoekstra, T., van den Berg, B. (2025). The health and long-term care costs in the last year of life in The Netherlands. *The European Journal of Health Economics*. 26. 1149–1162. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10198-025-01763-w>

Verbeek, H., Gerritsen, D. L., Backhaus, R., de Boer, B. S., Koopmans, R., &

Hamers, J. P. H. (2020). Allowing visitors back in the nursing home during the COVID-19 crisis: A Dutch national study into first experiences and impact on well-being. *Journal of the American Medical Directors Association*. 21(7). 900–904.

Wet langdurige zorg, Преузето 10. 6. 2025. <https://wetten.overheid.nl/BWBR0035917.2025-07-05>.

Wet maatschappelijke ondersteuning, Преузето 10. 6. 2025. <https://wetten.overheid.nl/BWBR0035362.2025-07-01>

Eggink, E., Ras, M., Woittiez, I. (2016). Dutch long-term care use in an ageing population. *The Journal of the Economics of Ageing*. 8. 21–31. <https://daneshyari.com/article/preview/5100169.pdf>

European Commission, Social Protection Committee (2021). 2021 Long Term Care Report - Trends, challenges and opportunities in an ageing society, Country profiles, Volume II, Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Закон о социјалној заштити. *Службени гласник РС*. Бр. 24.2011 и 117.2022 – одлука УС.

Закон о здравственој заштити. *Службени гласник РС*. Бр. 25.2019, 92.2023 – аутентично тумачење и 29.2025 – одлука УС.

Закон о пензијском и инвалидском осигурању. *Службени гласник РС*. Бр. 34.2003, 64.2004 – одлука УСРС, 84.2004 – др. закон, 85.2005, 101.2005 – др. закон, 63.2006 – одлука УСРС, 5.2009, 107.2009, 101.2010, 93.2012, 62.2013, 108.2013, 75.2014, 142.2014, 73.2018, 46.2019 – одлука УС, 86.2019, 62.2021, 125.2022, 138.2022, 76.2023 и 94.2024.

Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица. *Службени гласник РС*. Бр. 18. 2020.

Zorginstituut Nederland (2017). Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Преузето 25. 8. 2025. <https://www.zorginstituutnederland.nl/documenten/2017-01.13.kwaliteitskader-verpleeghuiszorg?utm>

Zorginstituut Nederland (2018). Kwaliteitskader Wijkverpleging. Преузето 25. 8. 2025. <https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2018-06.19.kwaliteitskader-wijkverpleging-opgenomen-in-register?utm>

Zorginstituut Nederland. (2024). Generiek kompas: Samen werken aan kwaliteit van bestaan. [https://www.zorginzicht.nl/kwaliteitsinstrumenten.generiek-kompas-samen-werken-aan-kwaliteit-van-bestaan](https://www.zorginzicht.nl/kwaliteitsinstrumenten/generiek-kompas-samen-werken-aan-kwaliteit-van-bestaan)

Zorgverzekeringswet, Преузето 10. 6. 2025. <https://wetten.overheid.nl/BWBR0018450.2025-07-05>

Jongen, W. (2017). The impact of the long-term care reform in the Netherlands: an accompanying analysis of an 'ongoing' reform. [Doctoral Thesis, Maastricht University]. Datawyse. Universitaire Pers Maastricht. [https://doi.org/10.26481.dis.20170223wj](https://doi.org/10.26481/dis.20170223wj)

Kroneman M, Boerma W, van den Berg M, Groenewegen P, de Jong J, van Ginneken E (2016). The Netherlands: health system review. *Health Systems in Transition*. 18(2). 1-239. <https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/be72badc-cc79-41f4-b094-1996f13d8e42/content>

Kruse, F, Abma, I., Jeurissen, P. (2020). The impact of COVID-19 on long-term care in the Netherlands. International Long-Term Care Policy Network, LTCcovid. <https://ltccovid.org/wp-content/uploads/2020/05/COVID19-Long-Term-Care-situation-in-the-Netherlands-25-May-2020-1.pdf>

Maarse, J. A. M., Jeurissen, P. P. (2016). The policy and politics of the 2015 long-term care reform in the Netherlands. *Health Policy*, 120(3): 241-245.

Meershoek, A., Broek, L., Crea-Arsenio, M. (2022). Perspectives from the Netherlands: Responses from, strategies of and challenges for long-term care health personnel. *Healthcare Policy/Politiques de Santé*, 17 (Special Issue: Long-Term Care in Crisis: The Reality of COVID-19), 36-50.

Regeling aanwijzing voorbereiding invoering zorgzwaartepakketten AWBZ 2009 (Уредба о одређивању припреме за увођење пакета по тежини потреба у оквиру AWBZ 2009), *Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden*, 2007. Преузето 12. 7. 2025. <https://wetten.overheid.nl/BWBR0023018.2007-12-14.0>

Schut, F. T. van den Berg, B. (2012). Long-Term Care Insurance in the Netherlands. U Costa-Font, J. and Courbage. C (Eds.). *Financing Long-Term Care in Europe - Institutions, Markets and Models*. 103-124.

Tenand, M., Bakx, P., van Doorslaer, E. (2020). Equal long-term care for equal needs with universal and comprehensive coverage? An assessment using Dutch administrative data. *Health Economics*, 29(4), 435-451.

Conkova, N., van den Broek, T. (2025). Long-term care use among older migrants in the Netherlands: What to expect in the next decade? *Journal of Aging & Social Policy*. 37(5). 875-891.

Doc. Marija Dragičević Đorđević, LL.D.,
Assistant Professor,
Faculty of Law, University of Niš,
Republic of Serbia

DUTCH LONG-TERM CARE SYSTEM: LESSONS FOR SERBIA

Summary

This paper examines the long-term care system in the Netherlands, as one of the most developed models in Europe, and explores the potential for applying its elements within the Serbian legal and institutional framework. The Dutch approach is marked by a three-tier regulatory structure, stable financing, and an integrated service network that includes both formal and informal care. Such structure ensures flexible service provision and adaptation to specific needs of beneficiaries. In contrast, Serbia faces structurally different challenges in the field of long-term care: fragmented legislation, limited infrastructure, and predominant reliance on family care-givers. The paper critically analyzes the key differences in governance, funding challenges, the status of informal carers, and the degree of respect for users' rights. On the basis of this analysis, the author presents a set of practical reform proposals: the need to adopt a subject-specific legislative act on long-term care, to establish a national fund for long-term care, to strengthen local capacities, to support informal carers, and to develop an IT-based coordination system. Special attention is given to the need to ensure legislative clarity, service accessibility, and institutional sustainability. The author concludes that the selected features of the Dutch model, if carefully adapted, may offer a viable foundation for gradually building a comprehensive long-term care system in Serbia.

Keywords: long-term care, Holland, Serbia, financial sustainability, care-givers, informal care.

